

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ВОЗРАСТАНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ СНЮСА.

Рахимов Окилбек Жамшид уғли,
*курсант Таможенного института
Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан.*

Аннотация: В данной статье предоставлен систематический обзор на международное положение по вопросу увеличение количества потребителей снюса; отношение различных стран мира на данный вопрос; история возникновения и распространения снюса; рассмотрены международные и национальные законодательства касательно снюса и иных никотиносодержащих продуктов; анализ аналогичных товаров на территории Республики Узбекистан, а также даны предложения по текущим проблемам.

Ключевые слова: никотиносодержащие продукция, снюс (табачный, бестабачный, порционный, влажный, сухой, рассыпной), никотин, глюкоза, адреналин.

Annotation: This article provides a systematic review of the international situation on the issue of increasing the number of consumers of snus; the attitude of different countries of the world to this issue; the history of the origin and spread of snus; international and national legislation on snus and other nicotine-containing products; analysis of similar products in the Republic of Uzbekistan; and proposals on current problems are given.

Keywords: nicotine-containing products, snus (tobacco, tobacco-free, batch, wet, dry, loose), nicotine, glucose, adrenaline.

Курение является одним из самых вредных и в тоже время одним из наиболее часто встречаемых привычек в человеческом обществе. Данный факт был доказан исследованиями ни одного поколения исследователей и экспертов. Примером может послужить результаты исследований британских

учёных, согласно которому главной причиной курения является желание «разогнать» негативные эмоции, в частности стресс и нервозность, или как говорят «забыться в удовольствии».

Никотин, содержащийся в табаке, вызывает привыкание, что в свою очередь приводит к тому, что в человеке постоянно присутствует желание принять «очередную» дозу. Нормы этикета, да и сами законы современного общества запрещает курить во многих общественных транспортах (поезд, самолет и т.д.), местах скопления людей (рестораны, супермаркеты стадионы и т.д.), а также при различных мероприятиях (концерты, выставки и т.д.), что ставит в затруднительное положение курильщиков. Но следуя закону спроса и предложения, производители табачных изделий стали выпускать новые виды продуктов способные не только удовлетворить потребности покупателя, но и общество в целом: бездымный табак, а именно снюс, снафф, жевательный и сосательный табак и пр.

Наибольшее распространение среди всех никотиносодержащих веществ получил снюс. Снюс – это бездымное табачное изделие в виде пакетиков, содержащих влажный табак и никотин, которое помещают под верхнюю или нижнюю губу на 5 - 30 минут для того, чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие. При рассасывании или жевании никотин впитывается через слизистые ротовой полости в кровь и попадает вместе со слюной в желудок, где через стенки желудка тоже попадает в кровоток. Кровь быстро разносит «наркотик» по всему организму, и никотин попадает в головной мозг. Там он блокирует m-холиновые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они формируют наркотическое действие снюса:

- Адреналин сужает сосуды и ускоряет сердцебиение, повышает мышечный тонус, снижает аппетит, стимулирует работу центральной нервной системы: вызывает чувство бодрости, но при этом приводит к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.

- Глюкоза провоцирует повышение уровня «гормона удовольствия» дофамина – поэтому при употреблении снюса человек ощущает наслаждение.

В его состав помимо табака, входит вода как увлажнитель – 35-60 %, сода для усиления вкуса – 1,2-3,5 %, соль или сахар как консервант – 1,5 -3,5%, а также иногда для дополнительного аромата добавляют эфирные масла, ягоды, кусочки фруктов и листья различных трав – менее 1 %.

Основной состав снюса – сортовой мелкорубленный табак, поэтому чистое содержание никотина в порции наркотика в 5 раз выше, чем в обычной сигарете.

Снюс бывает следующих видов:

1. Табачный снюс – это классический снюс, основой которого являются настоящие листья табака. Их тщательно обрабатывают, чтобы минимизировать вредное воздействие на организм. Такой снюс имеет ощутимый табачный привкус и является более натуральным продуктом, чем бестабачный аналог. У табачного снюса есть недостаток: если использовать его постоянно, от табака будет желтеть зубная эмаль.

2. Бестабачный снюс. Никотин для такого снюса добывают из листьев табака, однако сами листья в конечном продукте не используют. Вместо табачной основы здесь чаще всего используется целлюлоза. Еще могут использоваться сушеные листья мяты, древесные волокна. Основу пропитывают никотином и пищевыми ароматизаторами — они могут быть практически любыми. В конечном продукте совсем нет табака, поэтому на зубную эмаль он не влияет. Крепость бестабачного снюса может быть практически любой и в некоторых продуктах достигает 249 мг/г. Однако на практике даже самый крепкий снюс может ощущаться по-разному и гораздо слабее заявленной крепости. Часто крепкий бестабачный снюс дает ощутимое жжение слизистой и слишком сильный никотиновый удар даже для подготовленных пользователей, поэтому крепкие сорта стоит использовать с осторожностью.

3. Порционный снюс — это самый привычный вариант для современного пользователя. Наполнитель равномерно расфасован по пакетикам, (стандартным, мини или слим) и пакетик нужно просто положить под губу, чтобы он начал действовать. Это самый удобный способ использования жевательного табака.

4. Влажный снюс дополнительно увлажняется на финальном этапе производства. Порции имеют коричневый оттенок и влажную текстуру. Из минусов — пакетики могут подтекать. Влажный снюс обладает резким и быстрым эффектом, а его вкус более яркий и всегда имеет табачный привкус.

5. Сухой снюс. Такой снюс не проходит этап дополнительного увлажнения, за счет чего получает свои главные преимущества: порции не подтекают. Он удобнее в применении, чем его влажный аналог. Эффект от сухого снюса наступает более плавно и постепенно, так как перед тем, как начать отдавать никотин, никпак сначала должен пропитаться слюной.

6. Рассыпной снюс. Такой снюс не фасуют, а продают в рассыпном варианте проще говоря это снюс без пакетика. Пользователь сам формирует размер порции. Рассыпной снюс — это продукт для больших ценителей табачного снюса с индивидуальными потребностями. Если вы — новичок или не готовы заморачиваться с размерами порций, лучший используйте порционный снюс.

В настоящее время существует множество споров касательно того, что снюс является более безопасной формой табака. Некоторые страны, в частности Швеция и Норвегия, проводят политику предоставления возможности выбора более безопасной формы приема табачных изделий, то есть не препятствуют и не запрещают каким-либо способом, а наоборот поощряют распространение бездымного табака. Другие же страны используют тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли для предотвращения распространения снюса и иных «более безопасных» видов табачных изделий среди населения.

В рамках амбициозной антитабачной политики Норвегия стала одной из первых стран в мире, запретивших курение в общественных местах в июне 2004 года. По данным специалистов Центрального статистического бюро Норвегии (SSB), популярность снюса в 2021 составила 15% (21% мужчин и 8% женщин), в то время как курильщиков – около 8% из которых 6% мужчин 9% женщин

Года	Ежедневные потребители	Редкие потребители
2011	8	5
2012	9	4
2013	9	4
2014	9	5
2015	10	4
2016	10	4
2017	12	4
2018	12	4
2019	14	4
2020	13	4
2021	15	4

Источник: Центральное статистическое бюро Норвегии (SSB).

Снюс впервые был изобретен в Швеции в 1637 году. К середине XIX века в силу своей универсальности превратился в одно из самых популярных табачных изделий Швеции и сохраняет этот статус до сих пор, параллельно распространяясь по всему миру.

Согласно отчету Шведского совета по информации об алкоголе и других наркотиках (CAN) за 2003–2018 годы, около четверти населения Швеции употребляют табак ежедневно или время от времени. Снюс чаще употребляется мужчинами, 25% опрошенных сообщили, что употребляли

снюс в течении месяца. Соответствующий показатель для женщин составляет 6%.

Источник: сайт Statista.com

В 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило производителям бездымных табачных изделий, таких как снюсы и никпэки, продвигать свои продукты. 20 декабря этого же года Президент подписал закон «О внесении поправок в Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах и повышении федерального минимального возраста продажи табачных изделий с 18 до 21 года». В настоящее время розничному продавцу запрещено продавать любые табачные изделия, включая сигареты, сигары и электронные сигареты, лицам моложе 21 года.

Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – 4,8% (около 720 000) учащихся старших классов и 1,8% (приблизительно 280 000) учащихся средних школ в 2019 году употребляли бездымный табак. Каждый день около 840 молодых людей в возрасте до 18 лет впервые употребляют бездымный табак.

В ЕС (кроме Швеции) население не может свободно покупать снюс, так как его продажа запрещена законами. Эти законы были приняты в 1993 году после рассмотрения публикации экспертов ВОЗ от 1985 года о потенциальном вреде снюса для здоровья. В настоящее время базовым нормативным актом, регулирующим вопросы производства табачных изделий, их содержания и маркировки, является Директива Европейского Парламента и Совета Европейского союза 2014/40/ЕС от 3 апреля 2014 г. «О сближении законодательных, регламентарных и административных положений государств-членов ЕС в области производства, представления на рынке и продажи табачной продукции и сопутствующих товаров».

В России снюс представлен с 2004 года. В декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающими штрафы за его продажу. Однако начиная с февраля 2016 года снюс стали ввозить в Россию под видом жевательного табака, соответственно, и запрет на его продажу не распространялся. 31 июля 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается продажа всех никотиносодержащих товаров несовершеннолетним. Снюсы и насвай попали под запрет.

Импорт и производство снюса в странах мира

Разрешено	Запрещено
Объединенные арабские эмираты	Страны Европейского союза (за исключением Швеции и Норвегии)
Китай	Россия
Соединенные штаты Америки	Австралия (разрешен ввоз лишь для личного пользования)
Малайзия	Новая Зеландия

Канада	Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Япония	Турция
Марокко	

Источник: GSTHR, проект организации « Knowledge-Action-Change»

В начале 2018 табачный снюс, а вслед за ним и нетабачные никотиновые пакетики начали появляться в Узбекистане. Первым крупным игроком, зашедшим на отечественный рынок, стала компания «Бритиш Американ Тобакко», выпустившая в продажу в сентябре 2019 г. бестабачные никпэки шведской марки «LYFT» (в США продукт известен под торговой маркой «VELO»), с максимальным содержанием никотина в одном пакетике 11 мг. Следуя негативной медиа-волне в российских СМИ, наше общество также весьма настороженно отнеслось к данной продукции. Начались споры в социальных сетях, где узбекские пользователи разделились на две группы, выступающие как «за», так и «против» данного вида продукции, который в шутку начали называть «элитным насваем».

Но при этом надо отметить, что сравнивать насвай со снюсами и бестабачными никотиносодержащими пакетиками, выпускаемыми промышленным способом, не совсем корректно. Метод потребления схож, однако насвай - это некурительный табачный продукт, основными компонентами которого являются щелочь и махорка – растение рода Табак семейства Пасленовых, отличающийся простотой выращивания, едким запахом и высоким содержанием никотина. В состав насвая могут входить и другие ингредиенты, и в этом кроется одна из его проблем – там может быть что угодно, ведь этот продукт, несмотря на его долгую историю, никак не регулируется. Производится он обычно в домашних условиях, не проходит никакой сертификации или иного подтверждения качества, а дозы никотина в нем варьируются от производителя к производителю и никак не ограничены. В некоторых своих рецептурах насвай содержит и такие «экзотические»

ингредиенты, как зола и куриный помет. К тому же этот сомнительный продукт производится кустарным способом, который никак не проверяется.

Специалисты отмечают ряд негативных последствий употребления насвая:

- Нарушение аппетита, расстройство органов пищеварения.
- Высокий риск сильной интоксикации организма с непредсказуемыми последствиями (прежде всего, у детей и подростков)
- В высоких дозировках никотин может вызвать паралич нервной системы, остановку дыхания, прекращение работы сердца.
- Вызывает заболевания десен и зубов. Длительное потребление некурительного бездымного табака приводит к возникновению рака десен, ротовой, полости, глотки, гортани и пищевода.
- Провоцирует сбой в работе эндокринной и сосудистой системах, может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма.
- При систематическом употреблении приводит к нарушениям в когнитивной сфере, резкому снижению продуктивности и работоспособности.
- Стремительное формирование психической зависимости. У подростков и молодежи употребление снюса очень быстро переходит в привычку и потребность, при этом возрастает потребность в более сильных ощущениях, что в дальнейшем может привести к употреблению наркотиков.

Учитывая все выше перечисленное необходимо принять меры для решение проблем связанных с насваем. Одним из решений могло бы быть введение запрета на продажу данного продукта, но ввиду его широкой распространенности и «огромной» роли в жизни населения крайние меры не вызовут существенных изменений, а станут основополагающей причиной для

появления новой отрасли в теневой экономике Республики Узбекистан. Более верным путем будет стандартизация процессов производства насвая и сертификация производителей, что послужит благоприятной почвой для развития конкуренции и в свою очередь улучшению качества продукта.

Более противоречивой проблемой является снюс. Решения зависит от дальнейшей политики Республики Узбекистан по отношению к данному виду никотиносодержащей продукции. Если предполагается его полный запрет то будет рациональным решением ввести поправки в Кодекс об административной ответственности и Закон Республики Узбекистан от 05.10.2011 г. № ЗРУ-302 «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции» по примеру Европейского союза, России и других стран, где данный продукт в запрете.

В ином случае было бы целесообразно обратить внимание на опыт Швеции и Норвегии, а значит отменить или снизить существующие акцизные налоги на снюс, установленные с 1 июня 2020 г. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему регулированию рынка табачной продукции», что по статистическим данным способствует

уменьшению числа курящей части населения и, в свою очередь, числа людей, страдающих заболеваниями, вызванными вследствие курения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 30.12.2019
2. Закон Республики Узбекистан от 05.10.2011 г. № ЗРУ-302 «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции»
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 06.04.2020 г. № ПП-4665 «О мерах по дальнейшему регулированию рынка табачной продукции».
4. Обзор научной литературы о снюсе от 31 марта 2010 г. подготовлено ENVIRON International Corporation Арлингтон, Вирджиния
5. О мерах по противодействию употреблению табачных изделий в праве Европейского союза. Салагай Олег Олегович

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Global State of Tobacco Harm Reduction <https://gsthr.org/>
2. <https://uz24.uz/ru/articles/ekspert-o-snyuse>
3. <https://base.garant.ru/71167282/>
4. <https://www.04868.com.ua/list/354407>
5. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/razbiraem-sya-cto-k-chemu-cto-delat-s-nasvaem-snyusami-i-nikpekami/>
6. Statistics Norway <https://www.ssb.no/en>
7. <https://www.statista.com/>